

ИССЛЕДОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

А.М. Касимахунова¹,

С.Б. Атажонов²

¹Ферганский политехнический институт, д.т.н., профессор,

²Андижанский машиностроительный институт, доцент кафедры

“Информационные технологии”.

e-mail: a.kasimakhunova@ferpi.uz. saidajon19820507@gmail.com

Аннотация. *Статья посвящена исследованию и определению квалифицированных компетенций выпускников технического профиля. В работе проводится анализ современных требований рынка труда к инженерам, определяются ключевые области знаний и навыков, необходимых для успешной профессиональной деятельности. Результаты исследования могут быть использованы в учебных программах для формирования компетентных и адаптивных выпускников.*

Ключевые слова: *квалифицированные компетенции, выпускники, техническое образование, рынок труда, знания, навыки, инженеры.*

RESEARCH AND DETERMINATION OF QUALIFIED COMPETENCIES OF TECHNICAL GRADUATES

Abstract. *The article is devoted to the study and determination of qualified competencies of technical graduates. The work analyzes modern labor market requirements for engineers and identifies key areas of knowledge and skills necessary for successful professional activity. The results of the study can be used in educational programs to create competent and adaptive graduates.*

Key words: *qualified competencies, graduates, technical education, labor market, knowledge, skills, engineers.*

Введение. Современное техническое образование сталкивается с необходимостью не только обеспечения студентов теоретическими знаниями, но и формирования практических навыков и компетенций, соответствующих требованиям современного рынка труда. В данной статье проводится обзор актуальных потребностей отраслей, связанных с технической сферой, а также представляется методика исследования и определения квалифицированных компетенций выпускников. Для определения квалифицированных компетенций был проведен анализ вакансий, требований работодателей, и проведены опросы представителей отрасли [1-3]. На основе этих данных был разработан набор ключевых компетенций, которые выпускники технического профиля должны владеть.

Статья представляет собой важный вклад в область формирования квалифицированных специалистов в техническом секторе. Полученные

результаты и рекомендации могут быть использованы при разработке и улучшении учебных программ с целью обеспечения выпускников необходимыми компетенциями для успешной карьеры в инженерной области.

Методы исследования. Определение квалифицированных компетенций выпускников включает в себя выделение ключевых навыков, знаний и характеристик, которые студенты должны обладать по окончании образовательной программы для успешной адаптации к профессиональной деятельности. Квалифицированные компетенции обычно отражают требования современного рынка труда и способствуют формированию готовности выпускников к решению профессиональных задач [4,5,7]. Примером могут служить квалифицированные компетенции для выпускников инженерных программ. Вот несколько общих категорий:

1. Технические знания и навыки:

- Глубокие знания в специализированной области (например, мехатроника и робототехника).
- Навыки работы с современными техническими средствами и оборудованием.

- Понимание принципов и методов решения инженерных задач.

2. Профессиональные навыки:

- Способность применять теоретические знания на практике.
- Навыки проектирования и разработки инженерных решений.
- Умение работать в команде и взаимодействовать с коллегами.

3. Исследовательские компетенции:

- Навыки проведения научных исследований в области специализации.
- Способность анализа и интерпретации результатов экспериментов.

4. Проектная деятельность:

- Опыт участия в инженерных проектах.
- Умение планировать и реализовывать проекты от начала до конца.

5. Технологическая грамотность:

- Знание современных технологий и инструментов в области мехатроники и робототехники [6].
- Способность быстро осваивать новые технологии и программное обеспечение.

6. Системное мышление:

- Умение рассматривать проблемы в комплексе и находить комплексные решения.
- Способность понимать взаимосвязи между различными компонентами системы.

7. Коммуникативные навыки:

- Хорошие навыки письменной и устной коммуникации.
- Способность эффективного взаимодействия с заказчиками, коллегами и другими участниками проекта.

8. Способность к саморазвитию:

- Готовность к постоянному обучению и саморазвитию в соответствии с развитием технологий и требований индустрии.

Определение квалифицированных компетенций для выпускников важно для подготовки студентов к успешной карьере и создания более квалифицированных и адаптивных специалистов [8-10].

Результаты исследования. Исходя из требований государственного стандарта образования направления 60711500 - “Мехатроника и робототехника” проведены мероприятия по модернизации структуры и содержания учебных программ, учебно-методических оснащений, а также методы обучения специальных дисциплин и их реализации (рис.1).

Рис.1. Задачи видов деятельности

Определены квалифицированные компетенции выпускников по вышеуказанным видам:

– **научно-исследовательская деятельность**

а) способность к формализации в своей предметной области с учетом ограничений используемых методов исследования ;

б) готовность к использованию методов и инструментальных средств исследования объектов профессиональной деятельности и др.;

– **проектная деятельность**

а) владение навыками моделирования, анализа и использования формальных методов конструирования технологического процесса;

б) способность оценивать временную и емкостную сложность технологического процесса и др.;

– производственно-технологическая деятельность

а) готовность применять основные методы и инструменты разработки технологического процесса;

б) владение навыками использования операционных систем, сетевых технологий, средств разработки программного интерфейса, применения языков и методов формальных спецификаций, систем управления базами данных;

в) владение навыками использования различных технологий разработки робототехнических систем и ряд других [11-13].

В центре «Forsight-mechatronics» студенты развивают – способность формализовать предметную область программного проекта и разрабатывать спецификации для компонентов программного продукта.

Сотрудничество с промышленностью значительно расширяет кругозор, положительно влияет не только на повышение стандартов преподавания, но и на развитие научных кадров, задействованных в таких проектах. Свежий взгляд «со стороны» на анализируемые проблемы и возможность генерировать новые идеи и консультации с партнерами по проектам, является существенным преимуществом, которое, несомненно, повышает качество занятий, обогащая их столь необходимыми жизненными примерами, затрагивающими интерес студентов.

Ученые и профессионалы в области образования должны больше подчеркивать актуальность результатов обучения в системе образования: дает ли она учащимся те компетенции, которые имеют отношение к квалификациям, полученным в процессе работы-жизни? В инженерии этот вопрос, возможно, даже более важен, чем в других областях. Компетентность инженеров напрямую влияет на конкурентоспособность компании. В инженерном образовании компетенция определяется в основном с точки зрения науки и техники. С другой стороны, особенно в 21 веке, спектр компетенций инженеров расширился и стал включать больше социальных вопросов (работа в команде, менеджмент), общения (иностранные языки, презентации), приобретения знаний и решения проблем: от теории до навыков. Традиционная инженерная учебная программа не может должным образом справиться с этой проблемой: существует потребность в фундаментальном обновлении инженерной программы.

Модернизация необходима не только потому, что академические учебные программы устарели, но и потому, что она готовит студентов к технологическим достижениям, которые происходят с головокружительной скоростью. Это позволяет учащимся с одинаковой легкостью использовать как

традиционные навыки, так и технологический опыт, чтобы они могли адаптироваться к меняющимся временам.

Существует необходимость исследования изменений и развития в концепциях учителей и подходов к использованию образовательных технологий с течением времени, если необходимо исправить относительно неэффективное внедрение образовательной технологии.

Закключение. Статья представляет собой важный вклад в область формирования квалифицированных специалистов в техническом секторе. Полученные результаты и рекомендации могут быть использованы при разработке и улучшении учебных программ с целью обеспечения выпускников необходимыми компетенциями для успешной карьеры в инженерной области.

Мы должны начать с гораздо больших усилий, чтобы достичь «переноса» - способности использовать свои компетенции вне исходной классной обстановки, в реальном мире, возможно, через много лет. Это всегда было целью образования, но редко преднамеренной, всеобъемлющей, систематической и доказуемой направленностью. По сути, мы должны «переворачивать учебный план», переключая наше внимание с информации и знаний на опыт и передачу.

Список используемой литературы

1. [Ashraf El-Ghannam](#). Modernisation in Arab societies: The theoretical and analytical view// International Journal of Sociology and Social Policy, Vol. 21 No. 11/12, 2001, pp. 99-131.
2. Baglama, B., Demirok, M. S., & Sertas, Z. Examining the relationship between pre-service teachers' perceptions on individual differences and attitudes towards individuals with special needs. Journal of Educational Sciences & Psychology, (2017) 7(2). http://jesp.upg-ploiesti.ro/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=27:journal-vol-vii-lxixno22017&Itemid=16.
3. Dyer J., Gregersen H. and Christensen C. M., The Innovator's DNA: Mastering the Five Skills of Disruptive Innovators// Harvard Business Review Press, Boston, Massachusetts, USA, 2011.
4. Holbrook, J. B., What is interdisciplinary communication? Reflections on the very idea of disciplinary integration. Synthese, (2013), 190, pp 1865-1879.
5. Atajonova S.B. Methodology of teaching general educational disciplines with a professional focus in technical universities// Scientific and technical journal machine building STJ AndMI 25.12.2022 № 5 Issue 2
6. Kasimaxunova A.M., Karimov B.X., Atajonova S.B. “Yarim o‘tkazgich asboblar” Darslik, Farg‘ona “Classic” nashriyoti 2022y 210 b

7. Атажонова С.Б. Исследование внедрения новаторских методов и подходов в высшем образовании// Научно-технический журнал Инженерные проблемы и инновации (ЕРАИ). Том. 01. | Вып. 03. 27.06.2023
8. Атажонова С.Б. Разработка новых интерактивных методов обучения технических предметов//Международная научно-практическая конференция «Новые возможности устойчивого развития горных регионов: инновации и сотрудничество», посвящённая 60-летию Ошского технологического университета имени М.М.Адышева Кыргызстан г Ош 19-20 октябрь 2023 г
9. Semenyuk O. et al. New educational programmes as a factor in forming students' innovative competencies //World Transactions on Engineering and Technology Education. – 2019. – Т. 17. – №. 3. – С. 247
10. Kasimaxunova A.M., Atajonova S.B. Method of teaching students to study the electrophysics properties of semiconductors and mathematical formula// Eurasian Journal of Engineering and Technology, 2022.07 pp 81-87
11. Amari F. IT– literacy for language teachers: should it include computer programming, System, Volume 28, Issue 1, 2000, – P.77– 84
12. Atajonova S.B., Modul kredit tizimi “O‘zbekistonda bakalavriat ta’lim yo‘nalishini innovatsion g‘oyalar va raqamli texnologiyalar asosida modernizatsiya qilish”// “Talim-tarbiya, ilm-fan, wa texnologiya hamda innovation yuna-lischlarda olima ayollarning o‘rni” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman, Andijon 15.03.2021. 406-410 betlar.
13. Atajonova S.B., Normatov A.M., Egamberdieva D.A., Modernization of the bachelor’s degree curriculum “Mechatronics and robotics” STJ NETI, special issue 25.12.2020, pp 452-457 (05.00.00.33)
14. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
15. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
16. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
17. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
18. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.